

Dr Ivana Tucak,*
Redovita profesorica,
Pravni fakultet, Sveučilište u Osijeku,
Republika Hrvatska

UDK: 001.891:174
UDK: 378:001.811-043.98
UDK: 347.78:378-057.4

DOI: 10.5281/zenodo.17951459

KONCEPT PLAGIJATA U PRAVNOJ ZNANOSTI

Apstrakt: Ideja plagijata složena je i izazovna jer se nalazi u temeljima akademskog života. Iako postoji opsežna literatura o plagijatu, još uvijek ne postoje univerzalno prihvaćena obilježja tog pojma. U ovom ćemo se radu usredotočiti na one njegove karakteristike koje se mogu primijeniti na pravnu znanost. Prvi dio rada donosi konceptualnu analizu samog pojma plagijata. Premda se čini da je literatura o plagijatu dobro utemeljena, budući da je bio predmet brojnih konceptualnih analiza, u ovom će se dijelu rada pokazati da to nije u potpunosti točno. Pojam plagijata izrazito je složen te se razlikuje među akademskim disciplinama i profesionalnim okruženjima. Ti konceptualni problemi u definiranju plagijata povezani su i sa značajnim porastom koautorstava u svim akademskim disciplinama pa tako i u pravnoj znanosti. To otvara pitanje određivanja kriterija za autorstvo, što je predmet drugog poglavlja rada. Treće poglavlje posvećeno je različitim zloupotrebama autorstva, unutar kojih će se razmotriti i složen pojam autoplagijata, odnosno dopuštenosti upotrebe vlastitog već objavljenog rada ili njegovih dijelova. Nadalje, rad će se osvrnuti na utjecaj interneta na pojavu plagijata, a u završnom će se dijelu razmotriti razlika između kršenja normi o plagijatu i povreda autorskog prava.

Ključne riječi: plagijat, autorstvo, autoplagijat, autorsko pravo, pravna znanost.

1. Uvod

Plagijat dovodi u pitanje temeljne vrijednosti akademske zajednice, integritet znanstvenika, objektivnost znanosti te povjerenje javnosti u znanstvenike. Premda je predmet univerzalne osude karakteriziraju ga vremenske i lokalne partikularnosti. Isto tako standardi onoga što se smatra plagijatom variraju između znanstvenih disciplina.

* itucak@pravos.hr, ORCID ID 0000-0001-9694-2315.

U ovom ћemo se radu usredotoћiti na one njegove karakteristike koje se mogu primijeniti na pravnu znanost. Prvi dio rada donosi konceptualnu analizu samog pojma plagijata. Premda se ћini da je literatura o plagijatu dobro utemeljena, buduћi da je bio predmet brojnih konceptualnih analiza, u ovom ћe se dijelu rada pokazati da to nije u potpunosti toћno. Ti konceptualni problemi u definiranju plagijata povezani su i sa znaћajnim porastom koautorstava u svim akademskim disciplinama pa tako i u pravnoj znanosti. To otvara pitanje odreђivanja kriterija za autorstvo, што je predmet drugog poglavlja rada. Kriteriji za autorstvo moraju biti tako postavljeni da odraћavaju znaћajan doprinos radu, a pojave gostujuћih i poћasnih autora te „pisaca iz sjene” trebalo bi izbjegavati. Koautorstvo takoђer komplicira pitanje odgovornost za plagijat, osobito u pogledu toga jesu li svi koautori jednako odgovorni za svaki dio rada.

Treće poglavlje posveћeno je razliћitim zloupotrebama autorstva, unutar kojih ћe se razmotriti i sloћen pojam autoplagijata, odnosno dopuštenosti upotrebe vlastitog veћ objavljenog rada ili njegovih dijelova. Nadalje, rad ћe se osvrnuti na utjecaj interneta na pojavu plagijata, a u završnom ћe se dijelu razmotriti razlika izmeђu kršenja normi o plagijatu i povreda autorskog prava. Cilj posljednjeg poglavlja jest naglasiti da plagijat nije pravni, nego profesionalni i etiћki prijestup. Sankcije za plagijat uglavnom su neformalne te podrazumijevaju društveno neodobravanje. Sveuћilišni etiћki kodeksi su akti koji prvenstveno reguliraju plagiranje, a ne zakoni. Rad završava naglašavanjem duћnosti akademske zajednice da pronae naћine preventivnog djelovanja protiv pojave plagijata te da sankcionira i otkloni štetu koja je posljedica takvog ponašanja njezinih ћlanova.

2. Pojam plagijata

Premda se ћini da je plagijat pojam koji je jednostavno razumjeti, to nije uvijek tako. Koncept je sloћen (Bast i Samuels, 2008: 815) i iznimno vaћan buduћi da se nalazi u temeljima „akademske i knjiћevne kulture” (Green, 2002: 171). O plagijatu postoji opseћna literatura no još uvijek nemamo univerzalno prihvaćene standarde (Bast i Samuels, 2008: 815). Tema je interdisciplinarna buduћi da razliћite discipline gledaju na ovoj oblik akademske neћestitosti svaka iz svoje perspektive (Ercegovac i Richardson, 2004: 301). U ovom ћemo radu usredotoћiti se na one karakteristike plagijata koje se mogu primijeniti na pravnu znanost. No, isto tako je vaћno primijetiti da se shvaćanje plagijata mijenjalo u bliћoj i daljnjoj prošlosti (Hausmann i Murph, 2016: 284).

Termin „plagijat” potjeće od kasno-latinske rijeћi „plagiare”, koja je znaћila „oteti” nekog slobodnog pojedinca ili „prodati ga kao roba” (Papay-Carder,

1983: 234). Riječ „plagiarius“ označavala je „otmičara“ (Bast i Samuels, 2008: 780). Prvi put, barem koliko je to danas poznato, upotrijebio ju je u prvom stoljeću Marko Valerije Marcijal (Bast i Samuels, 2008: 780; Latourette, 2010: 10) – „u smislu književne otmice“ (Papay-Carder, 1983: 234, bilj. 8.). Riječ se više nije upotrebljavala u tom smislu do 1600ih (Papay-Carder, 1983: 234, bilj. 8). Razvojem suvremenog izdavaštva problematika plagijata sve je više dobivala na značaju.

U suvremeno doba shvaćanje koncepta plagijata nije ujednačeno, no, ipak jezgru koncepta, koja je nesporna, čini prisvajanje tuđih riječi, rezultata, ideja bez navođenje izvora (Bast i Samuels, 2008:780). U znanstvenim raspravama nije „temeljni problem“ korištenje tuđih riječi, izraza, ideja, rezultata nego skrivanje njihovih pravih tvoraca odnosno njihovo lažno predstavljanje kao vlastitih djela, njihovo prisvajanje (Papay-Carder, 1983: 234; Bülow & Helgesson, 2019: 248). Pravi problem krije se u prijeveri, u „prividu izvornosti“ (Papay-Carder, 1983: 235). Plagiranje se može promatrati kao suprotnost falsifikatu u kojem netko vlastiti rad predstavlja kao rad nekog drugog (Sonfield, 2014: 80).

Kod plagiranja nije nužno postojanje namjere (Papay-Carder, 1983: 236). Mnogi pojedinci nisu niti danas svjesni tehničkih okolnosti koje se vežu uz plagiranje (Papay-Carder, 1983: 235). Pojedinci obično razmišljanju o plagiranju kao o „namjernom“ i doslovnom preuzimanju velikih odlomaka tuđih tekstova ili teksta u cjelini (Papay-Carder, 1983:235). Međutim, ljudi obično ne misle da je preuzimanje tuđih riječi ili fraza, ideja, informacija, koncepata bez navođenja izvora također krađa, niti da je plagijat preuzimanje strukture nečijeg rada, navođenje primarnih izvora na temelju sekundarnih bez da se to obznani (Papay-Carder, 1983: 235; Cerjan Letica i Letica, 2008:118, Bast i Samuels, 2008:780). Štoviše, doslovni plagijat (*verbatim plagiarism*) je puno rjeđa pojava od drugih, „suptilnijih oblika“ plagijata (Harvard College Writing Program). Puno su češće pojave tzv. mozaik plagijata, neadekvatnog citiranja, necitiranih parafraza ili izostavljanja navodnika (Harvard College Writing Program; Cerjan Letica i Letica, 2008: 118).

Pojam plagijata tako obuhvaća i „nemarni plagijat“ (*negligent plagiarism*) (Bast i Samuels, 2008: 780, 815). Može se razlikovati nenamjerno plagiranje (*unintentional plagiarism*) od namjernog plagiranja (*intentional plagiarism*), premda je i dalje sporno pitanje njihova razgraničenja (Bast i Samuels, 2008: 783). Optuženi za plagijat često se opravdavaju tvrdnjom da nisu imali namjeru plagirati, no, taj je razlog izuzetno sumnjivim, budući da se radi o argumentu koji se koristi u njihovu vlastitu korist (Bast i Samuels, 2008: 783). Doduše, kognitivni psiholozi upozoravaju na postojanje „nesvjesnog plagijata“ – kriptomnezije. To su situacije kada osoba pogrešno pripisuju

sebi neku ideju budući da je zaboravila njezin pravi izvor (Roig, 2015: 3). To se može dogoditi i autorima koji poštuju najviše etičke standarde, koji tako postaju „žrtve nenamjernog prisvajanja tuđih ideja, koncepata ili metafora“ (Roig, 2015: 5).

Carol M. Bast i Linda B. Samuels pružaju sljedeću definiciju plagiranja „namjerno ili nenamjerno prisvajanje tuđih riječi kao vlastitih bez priznavanja doprinosa ili izvora, uz pripisivanje zasluga za nešto što nije zaslužen“ (Bast i Samuels, 2008: 808). Prema Papay-Carder, plagijat predstavlja „neovlaštenu, profitabilnu uporabu tuđeg rada i kreativnosti“ (Papay-Carder, 1983: 269). Richard Posner definira plagijat kao „prijevarno kopiranje“ i time ga jasno odvaja od kršenja autorskih prava, o čemu će biti više riječi kasnije (Posner, 2007: 33).

Što se tiče hrvatskih etičkih kodeksa koji se odnose na plagijat, u ovom radu usredotočit ćemo se na dva: Etički kodeks Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju Hrvatskog sabora, koji je 2006. godine sveobuhvatno definirao pojmove kojima se bavimo u ovom radu te Etički kodeks Sveučilišta u Osijeku, kao primjer jednog od kodeksa kojeg imaju sva hrvatska sveučilišta. Etički kodeks Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju kao znanstveno nepoštenje i prijevaru u znanosti odredio je osobito „izmišljanje, kriptovorenje te plagiranje u predlaganju i provođenju istraživanja, recenziji ili objavljivanju rezultata“ (čl. 8.). Ispričiva zabluda i razlike u mišljenju to, sukladno ovoj odredbi, nisu. Plagiranje je bilo definirano kao „prepisivanje ili preuzimanje ideja, misli, riječi i rezultata drugih autora i prikazivanje kao svojih ili novih“ (čl. 8. st. 3.). Pritom se u istom stavku dodaje da ocjena je li u konkretnom slučaju riječ o plagijatu ovisi i o „posebnosti pojedinih akademskih disciplina“, od kojih svaka ima svoju „konvenciju, stil i očekivanja načina citiranja objavljenih djela“ (čl. 8. st. 3.).

Etički kodeks Sveučilišta u Osijeku također ističe važnost načela znanstvene čestitosti (čl. 11. st. 1.). Kao plagiranje, slično prvospomenutom Kodeksu, definira preuzimanje tuđih riječi, rezultata, misli i ideja (čl. 14.).

Akademsko plagiranje nije prvenstveno pravni prijestup nego profesionalni i etički (Green, 2002: 171; Sonfield, 2014: 79-80; Jovanovic, 2023: 595). Riječ je o zaštiti „intelektualne vjerodostojnosti i moralnosti“ (Sonfield, 2014: 81). Najvećim dijelom sankcije za plagiranje su neformalne budući da podrazumijevaju društvenu osudu (Green, 2002: 172). Sam termin ima „retoričku stigm“u, optužba za plagijat često se već vidi kao pravomoćna osuda (K. R. St. Onge, 1988: 63 prema Mazurek, 1989: 224). K. R. St. Onge je to gotovo pjesnički izrazio „Optužena osoba osuđena je živjeti pod tamnim oblakom intelektualne nepoštenosti koji nijedna naknadna oslobađajuća presuda nikada

ne može u potpunosti raspršiti” (K. R. St. Onge, 1988: 63 prema Mazurek, 1989: 224). Među znanstvenicima, nastavnicima pa čak i u općoj javnosti plagiranje se promatra kao „kapitalni intelektualni zločin” (Posner, 2007: 107). Plagijat u akademskom svijetu odgovara „biblijskom biljegu srama” (Carter, 2019: 534).

Plagiranje može postati i predmet „formalnih stegovnih postupaka koje provode akademske i stručne institucije” (Green, 2002: 172). Premda postoje mišljenja o nejednakosti sankcija zbog kršenja normi o plagiranju za profesore i studente (odnosno da im se pripisuje različita težina) i jedni i drugi ih trpe. Studenti zbog dokazanog plagiranja mogu biti isključeni ili suspendirani sa sveučilišta (Lerman, 2001: 534). Plagiranje je prvotno uređeno akademskim etičkim standardima te sveučilišnim kodeksima (Sonfield, 2014: 80). Riječ je o tzv. mekom pravu (Strgar i Vukadinović, 2018: 121).

Sudski postupci vezani uz plagiranje rijetko se kada pokreću, no, ipak je i to moguće, primjerice kada plagiranje ujedno podrazumijeva i kršenje autorskih prava (Green, 2002: 172). Dok plagiranje podrazumijeva „kreativni postupak” kršenje autorskih prava obuhvaća „kreativni rezultat” (Sonfield, 2014: 80). Međutim, često nakon neuspješnih sudskih postupaka predmeti koji se odnose na plagiranje vraćaju se na interno rješavanje sveučilištima i drugim znanstvenim organizacijama (Sonfield, 2014: 80). Šteta koja se nanosi autorima čija su djela plagirana ali i njihovim izdavačima je subjektivna a ne materijalna i konkretna (Sonfield, 2014: 81). U najvećem broju slučajeva plagiranje ne podrazumijeva prisvajanje doslovno cijelog teksta ili nekog njegovog djela. To znači i da se takve optužbe mogu ocijeniti kao kleveta (Sonfield, 2014: 81). Tako se zaštita ugleda i časti znanstvenika može pojaviti kao protivna osiguranju kvalitete i pouzdanosti znanstvenih radova (Hausmann i Murph, 2016: 282-283). O razlici između kršenja autorskog prava i plagijata bit će više riječi u petom poglavlju ovog rada.

Definicija plagijata kao i sankcije ovise o vrsti djela i kategoriji autora (Bast i Samuels, 2008: 815), one su „ovisne o kontekstu” (Carter, 2019: 534). Profesionalne akademske norme određuju plagijat kao prijestup no u nekim drugim profesijama ono to nije, štoviše plagiranje se smatra poželjnim (Carter, 2019:535). Primjerice, u pravnoj praksi prilikom sklapanja ugovora, odvjetnici redovito ne „sastavljaju izvorne dokumente” nego kopiraju radove drugih odvjetnika. Razlog se krije u tomu što „ujednačenost u ugovornom jeziku stvara učinkovitost u tumačenju” (Carter, 2019:535).

Što se tiče problematike plagiranja u praksi sudova, Richard Posner ističe kako većina sudaca danas ne piše samostalno svoje odluke nego se uglavnom radi o uređivanju nacрта koje su sastavili njihovi pomoćnici (Posner, 2007

20; Jovanović, 2023: 595). U svoje odluke, suci i njihovi pomoćnici često umeću doslovni tekst iz podnesaka odvjetnika stranaka bez oznake da je riječ o citatu (Posner, 2007: 21; Jovanović, 2023: 595). Međutim, tu nije riječ o plagijatu, budući da mu, prema Posneru, nedostaje „element oslanjanja“ (Carter, 2019: 535; Jovanović, 2023:587-588).

„Vrlo malo ljudi koji misle da suci sami pišu svoja mišljenja promijenili bi svoje ponašanje (izbjegli bi suđenja, protivili se imenovanju suca, glasovali protiv zadržavanja sudaca, itd.) kada bi saznali istinu.“ (Posner, 2007: 21-22; Carter, 2019: 535).

Suci nemaju niti autorsko pravo nad svojim mišljenjima; štoviše, sudska originalnost često se promatra sa sumnjom kao mogući „destabilizator“ prava (Posner, 2007: 22).

Plagiranje nije „*malum in se*“ zločin, nemoralna praksa čiju zabranu nije potrebno dodatno objašnjavati koja se temelji se na nekim „univerzalnim filozofskim pojmovima“ (Carter, 2019, 534). Plagiranje nije zabranjeno profesionalnim pravilima zato što predstavlja „univerzalno zlo“ nego zato što je izvornost znanstvenih radova od visoke vrijednosti u akademskom svijetu (Carter, 2019, 534).

3. Pojam autorstva

Druga strana plagijata jest pitanje definiranja koncepta autorstva (Lerman, 2001: 474). Kako to ističe, Latourette, do 15. stoljeća i izuma tiskarskog stroja, čak se preporučivalo kopiranje i nadograđivanje tuđeg djela (Latourette, 2010:10). Premda su i u ranijim povijesnim razdobljima, pojedinci pokušali zaštititi svoja djela od neovlaštenog kopiranja, autorstvo se u to vrijeme još nije shvaćalo kao individualno pravo, nego kao nešto što se razvija i dijeli (Latourette, 2010: 9). Tada još nije postojalo suvremeno shvaćanje ideje izvornosti (Latourette, 2010: 11).

U tom pogledu zanimljiv je uvod koji je napisao William Blades 1901. godine prilikom novog izdanja *The Boke of Saint Albans* djela iz 1486. godine koje se pripisuje plemkinji Juliani Berners. Blades ističe da su dokazi o autorstvu ovog djela jednako nepouzdan kao i za većinu djela iz tog razdoblja, zbog nepostojanja koncepta autorskih prava:

„U tom kontekstu, pisar, ukoliko je bio upoznat s temom knjige koju je prepisivao, nije oklijevao uključiti vlastite ideje. To je činio ne iz ego-centrične taštine, već iz uvjerenja da se knjige pišu za dobrobit ljudi, a ne iz autorove taštine, te da je moralna obveza poboljšati ih kad god je

to moguće. Budući da je poboljšanje najčešće podrazumijevalo dodavanje sadržaja iste teme preuzetog iz drugih rukopisa, često se susreće praksa u kojoj jedan rukopis predstavlja kompilaciju dvaju ili čak triju drugih, a ipak se pojavljuje pod imenom posljednjeg kompilatora” (Blades, 1901: 8).

Niti razdoblje renesanse ne obilježava toliko novost ideja koliko njihovo ponovno otkrivanje i produblјivanje (Frye, 2016: 296). U ovom kontekstu svakako bismo trebali istaknuti Williama Shakespeare, u čijim se djelima nalaze opsežni doslovni prijevodi rijeci, tekstova, ideja i zapleta drugih autora (Posner, 2007: 53; Latourette, 2010: 11, bilj. 50). Shakespeare tako, između ostalog, ima „obilan dug” prema svom suvremeniku Kitu Marloweu (Lane, 2025.). Taj je dug toliki da su urednici *The New Oxford Shakespeare: Modern Critical Edition. The Complete Works* iz 2016. godine - Gary Taylor, John Jowett, Terri Bourus i Gabriel Egan - na temelju rezultata dobivenih računalnom tekstualnom analizom objavili da će se Marlowu pripisati koautorstvo triju dijelova *Henrika VI.* (Lane, 2025).

Jeremy Bentham, autor čuvenog utilitarnog načela “najveća sreća najvećeg broja” (Crimmins, 2024) „posudio” je to načelo bez navođenja svog izvora, koji je bio Cesare Bonesana de Beccaria (Ganter, 1936: 559, bilj. 29; Mendenhall, 2010: 340, bilj. 100).

Da se vratimo u današnje vrijeme, u znanosti, kao i u mnogim drugim područjima, bitno je da osoba navedena kao autor zaista bude ona koja je dala značajan doprinos nastanku djela, dok oni koji su pružili manji doprinos trebaju biti istaknuti kao suradnici u posebnoj rubrici „Zahvale” (Bast i Samuels, 2008: 809, 815).

Pojedine discipline precizno su definirale što znači biti autor. U tom pogledu posebno je važno istaknuti (Lerman, 2001, 472; Seymore, 2006: 16) definiciju Međunarodnog odbora urednika medicinskih časopisa (*International Committee of Medical Journal Editors* dalje u tekstu ICMJE, 2025) koja je danas prihvaćena kao politika najutjecajnih medicinskih časopisa. Prema „Preporukama za provođenje, izvještavanje, uređivanje i objavljivanje znanstvenih radova u medicinskim časopisima” autorstvo se temelji na četiri kriterija koja moraju biti kumulativno ispunjena (ICMJE, 2005: 2):

1. „Značajnom doprinosu u osmišljavanju ili oblikovanju rada; ili prikupljanju, analizi ili tumačenju podataka za rad;
2. Sastavljanju rada ili njegovom kritičkom preispitivanju s ciljem važnog intelektualnog doprinosa;
3. Završnom odobrenju verzije koja će biti objavljena;

4. Suglasnosti za preuzimanje odgovornosti za sve aspekte rada, osiguravajući da se pitanja vezana uz točnost ili integritet bilo kojeg dijela rada na odgovarajući način istraže i razriješe”.

Oni koji ne zadovoljavaju sve te kriterije, nego samo neke od njih, mogu biti navedeni kao suradnici (ICMJE, 2005: 3). Znači svaki od koautora treba „imati povjerenja u integritet doprinosa svojih suautora” (ICMJE, 2005: 2). U uglednim medicinskim časopisima poput *The New England Journal of Medicine* svaki od koautora se smatra odgovornim za cjelokupan rad te mora potpisati izjavu kojom potvrđuje da ispunjava četiri navedena kriterija (New England Journal of Medicine). Svaki bi koautor trebao biti u stanju jasno odrediti koji je dio rada doprinos pojedinog koautora (ICMJE, 2005: 2). Prihvatanje tako preciznih kriterija autorstva ne pronalazimo u uglednim američkim pravnim časopisima poput *Harvard Law Review*, *Yale Law Journal* ili *Columbia Law Review*.

Točno odražavanje autorstva djela uključuje izbjegavanje tzv. gostujućih, poklonjenih, počasnih autora te „pisaca iz sjene” (*ghost*), čime ćemo se baviti u sljedećem poglavlju (Bast i Samuels, 2008: 811).

Etički kodeks Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju ističe očekivanje da kao autori akademske publikacije budu navedeni isključivo sudionici „koji su intelektualno pridonijeli radu” (čl. 19. st. 3). Spomenuti Kodeks određuje kriterije autorstva znanstvenih publikacija na sljedeći način: „djelatno sudjelovanje u (A) razvoju ideje istraživanja, izradi koncepta i oblika istraživanja; (B) prikupljanju i obradi ili tumačenju rezultata istraživanja; i (C) pisanju i oblikovanju znanstvenog uratka ili kritičkoj reviziji i napokon odobrenju takvog uratka” (čl. 2. st. 2.). Uvjeti se ne moraju ispuniti kumulativno da bi se netko smatrao autorom odnosno koautorom, dovoljno je zadovoljiti samo jedan od navedenih uvjeta „te moći braniti intelektualni sadržaj objavljenih publikacija” (čl. 2. st. 2.). Kodeks Sveučilišta u Osijeku ne propisuje kriterije autorstva, no definira zloupotrebu autorstva kao „nezaslužno autorstvo bez ispunjavanja uvjeta autorstva” (čl. 17. st. 1.). Također se ističe da je u radu potrebno spomenuti svako sudjelovanje u njegovom nastojanju uključujući i ono koje ne predstavlja autorstvo (čl. 18. st. 3.).

4. Sporno autorstvo i druge znanstvene nečestitosti

Suvremeni porast koautorstva prati proces „razvodnjavanje autorstva u znanosti” (Seymore, 2006: 13). U prošlosti su radovi u pravilu imali jednog autora i tada se pojavilo pravilo da autori trebaju preuzeti odgovornost u potpunosti za sadržaj članka te se nameće pitanje treba li to isto vrijediti i u pogledu suautorstva, treba li svaki autor biti u potpunosti odgovoran za cje-

lokupni rad, za svaki njegov dio (Seymore, 2006: 13). Znanstvenici danas sve više objavljuju radove u suautorstvu (Hausmann & Murph, 2016: 281), čak i u područjima poput pravne znanosti gdje to ranije nije bilo uobičajeno (Tucak, 2022). U primjeru koautorstva tako dolazi do „dodatnih optužbi za plagijat“ (Bast i Samuels, 2008: 784).

Koncept autorstva podrazumijeva izbjegavanje prakse gostujućih, počasnih autora, autora iz sjene (*guest*, *honorary* i *ghost authors*) te problematiku autorstva radova objavljenih sa studentima (Bast i Samuels, 2008: 811-812).

Izraz „gostujući“ ili „darovani“ autor (*“guest”*; *“gift” author*) odnosi se na situacije kada oni koji ne zadovoljavaju standarde autorstva budu navedeni kao suautori tj. kao autori su navedeni oni koji nisu dali značajan doprinos odnosno uopće nisu dali doprinos u pisanju znanstvenog rada (Lerman, 2001: 476; Cerjan Letica i Letica, 2008: 118). Obično je to vezano uz poklanjanje autorstva predsjednicima katedri ili drugim nadređenim profesorima (Cerjan Letica i Letica, 2008: 118). U slučaju prisvajanja radova mlađih kolega dolazi do urušavanja profesionalnog integriteta njihovih mentora koji ujedno time mladim znanstvenicima postavljaju model ponašanja za ostvarivanje profesionalnog uspjeha (Lerman, 474: 479). Darovano autorstvo za sobom nosi i rizike za ugledne starije znanstvenike koji se potpisuju na studentske radove te tako odgovaraju za sve (početničke) greške u radu (Seymore, 2006: 25-26). Stavljanje uglednog znanstvenika kao koautora nekad može biti i rezultata nastojanja mlađih kolega da uredništvo časopisa ublaži recenzijski postupak (Seymore, 2006: 26).

Kod autora iz sjene (*ghost authors*) situacija je drukčija budući da oni su dali svoj pristanak drugima da predstavljaju njihov autorski uradak kao svoj (Lerman, 2001: 476). Zbog njihovog pristanka nitko nema status žrtve, što više autori iz sjene redovito dobivaju i novčanu naknadu za svoj rad (Posner, 2007: 24; Jovanović, 2023: 600). Pisac iz sjene zadovoljava uvjete autorstva ali se njegovo ime javno ne ističe (Seymore, 2006: 214). U Sjedinjenim Američkim Državama brojni su udžbenici objavljeni pod imenom pokojnih autora zbog marketinških razloga, dok su njihovi stvarni autori (prema suvremenim kriterijima autorstva) „anonimni honorarni suradnici, kućni pisci i urednici“ a nekada su čak u potpunosti napisani od strane pisaca iz sjene (Posner, 2007: 24, Jovanović, 2023: 600).

Etički kodeks Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju prijevarom označuje i zloupotreba autorstva (čl. 8. st. 7.). Posebno spominje poklonjeno ili nezasluženo autorstvo (čl. 8. st. 7. a.). U kontekstu zloupotreba autorstva Etički kodeks Sveučilišta u Osijeku kao znanstveno nepoštenje određuje se i prisvajanje autorstva od strane nadređenog (čl. 17. st. 4.). Mentorstvo se

mora temeljiti „na међусобном уважаванju bez iskorištavanja nadređeno-
sti“ (čl. 18. st. 4.).

Na kraju bismo ukazali na još jedan oblik intelektualne nečestitosti – samoplagijat ili autoplagijat. Nije neuobičajeno da znanstvenik svoje opsežno istraživanje objavi u knjizi i u nekoliko članaka (Bast i Samuels, 2008: 784). No, nekad to može dovesti i to neetičnih postupaka, koji mu daje neopravdanu prednost u odnosu na druge znanstvenike. Samoplagijat je noviji oblik etičkog prekršaja oko kojega postoje brojni nesporednici u znanstvenoj zajednici (Jovanović, 2023). U pogledu definicije samoplagijata postoje neslaganja unutar same akademske zajednice kao i u pogledu sankcija za takvo ponašanje (Bast i Samuels, 2008: 807). Autoplagijat se od gore navedenih oblika intelektualne nečestitosti razlikuje po tome što tu nema lažnog autorstva. Samoplagijat se može definirati kao autorova „posudba“ iz vlastitih ranije objavljenih radova, bez jasnog navođenja te posudbe (Bast i Samuels, 2008: 784). Niti čitatelji niti urednici nisu svjesni postojanja ranije objavljene verzije teksta (Roig, 2015: 17). Mogli bi se složiti sa Posnerom da je za ocjenu je li riječ o samoplagijatu nužno „oslanjanje“ (Posner, 2007: 41). Akademska čestitost iziskuje navođenje prethodnih publikacija iste tematike (Bast i Samuels, 2008: 810). Za razliku od „posudbe“ iz tuđih radova ovdje problem nije u dopuštenju (Bast i Samuels, 2008: 784) te se takvo ponašanje ne može definirati kao krađa što je inače slučaj kod pojma plagijata (Roig, 2015: 16).

Nužno je jasno odrediti akademska pravila o tome kada je dopušteno koristiti prethodno objavljeni tekst i u kojem obimu, što predstavlja zadaću akademske zajednice (Bast i Samuels, 2008: 815).

Među autorima postoji suglasnost o neprihvatljivost nepotrebne (*redundant*) objave ranije objavljenog istraživanja, no u određenom obimu je dopušteno objavljivanje, primjerice, prijašnje konceptualne analize, pregleda relevantne literature i sl. (Sonfield, 2014, 84-86). No, i tada vrijedi da akademska čestitost zahtijeva potpuno navođenje ranijih publikacija autora na istu temu (Bast i Samuels, 2008: 810).

Samoplagijat u kontekstu zapošljavanja i promaknuća daje autorima neopravdanu prednost u pogledu broja objavljenih radova, što je redovito glavni kriterij kojim se vode ocjenitelji (Bast i Samuels, 2008: 784-785; Roig, 2015:17). Smatra se da pojavi samoplagijata uvelike doprinose sveučilišne politike u kojima se nagrađivanje znanstvenika temelji isključivo na broju objavljenih radova (Roig, 2015: 17).

Autoplagijati i redundantne publikacije mogu se pojaviti u različitim oblicima (Bast i Samuels, 2008: 785). Nov rad može biti istovjetan već objavlje-

nom tekstu, što je najproblematičniji slučaj, samo s novim naslovom ili sažetkom. Također, rad može biti podvrgnut većim izmjenama, ali i dalje sadržavati iste ideje kao prethodni članak, bez da se na to ukazuje (Bast i Samuels, 2008: 787; Roig, 2015: 17). U svakom slučaju, kako to ističe Miodrag Jovanović, potrebno je praviti razliku između samoplageranja kao etičkog prekršaja i ocjene takvih radovi prilikom znanstvenog napredovanja (Jovanović, 2023: 600).

Etički kodeks Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju Hrvatskog sabora kao jedan od oblika znanstvenog nepoštenja izričito navodi i „suviše publikacije” – „tj. dvostruke i višestruke publikacije istovjetnoga izvornog znanstvenog rezultata (osim kada je to službeno drugačije regulirano, uz jasnu naznaku i odobrenje primarnog publikacijskog tijela)” (čl. 8. st. 5). Kodeks sveučilišta u Osijeku ne spominje izričito pojam autoplagijata tj. ponovo upotrebu cijelog ili značajnog djela prethodno objavljenog rada.

5. Digitalizacija i plagiranje

Premda oko toga ne postoji konsenzus, mnogi autori danas ukazuju na porast pojave plagijata u akademskoj zajednici ali i izvan nje čime se dovode u pitanje temeljne akademske vrijednosti (Sonfield, 2014: 79). Porast plagijata često se povezuje s tehnološkim razvojem. Međutim, važno je primijetiti da su rasprave o njegovu porastu uslijed širenja interneta još uvijek pretežno anegdotalne, budući da se ne temelje na opsežnim istraživanjima učestalosti plagiranja prije i poslije digitalizacije (Jamieson i Howard, 2019: 70).

Tehnološki napredak učinio je informacije široko dostupnima u digitalnom obliku te mogućnost njihovog kopiranja i zaljepljivanja što neupitno olakšava plagiranje (Bast i Samuels, 2008: 815). Bitno su smanjeni troškovi plagiranja budući da više nema potrebe za odlaskom u knjižnicu i ručnim prepisivanjem iz literature (Posner, 2007: 38-39).

No, jednako tako kao što su suvremene tehnologije olakšale plagiranje omogućile su i njegovo lakše otkrivanje (Hausmann & Murph, 2016: 281). Tiskana djela su bila znatno manje dostupna te su plagijati često bili otkriveni tek slučajno od strane samih čitatelja (Bast i Samuels, 2008: 813). U današnje vrijeme imamo već „lovce na plagijate” (Latourette, 2010) „policiju za plagijate” (Frye, 2016: 314) te „super-otkrivače dupliciranih slika u znanstvenim radovima” čije aktivnosti se čak pretvaraju u profesiju (Shen, 2020).

Softveri za otkrivanje plagijata poput Turnitina nisu jednoglasno prihvaćeni. Neki autori ukazuju da izračun Turnitina o sličnosti nije konačna presuda o plagijatu, konačnu odluku donese profesori ili urednici i ona se temelji na

lokalnim pravilima. Upravo činjenica da se odluka o plagijatu donosi na temelju lokalnih a ne univerzalno prihvaćenih pravila za neke je autore problematična (Jamieson i Howard, 2019: 77). Drugi ističu kako upotreba Turnitina, osobito u odnosu između studenata i profesora, doprinosi stvaranju „toksične atmosfere“ (Latourette, 2010: 39). Umjesto mentorstva i odnosa temeljenog na „uzajamnom povjerenju“, Turnin ih stavlja u suprotstavljene uloge (Latourette, 2010: 39-40).

Mnogi glavni uzrok ovih akademskih nečestitosti vide u „visoko konkurentnom istraživačkom okruženju“ s inzistiranjem na visokoj znanstvenoj produktivnosti pod motom „objavi ili nestani“ (Hausmann i Murph, 2016: 281). Medijska pažnja posvećena slučajevima znanstvenih prijevara dovodi do gubitka povjerenja javnosti u znanost (Hausmann i Murph, 2016: 281).

Suvremena demokratska društva ne gledaju blagonaklono ni na optužbe za plagijat izvan akademske zajednice. Pritom mislimo na optužbe protiv državnih dužnosnika i političara. U slučaju optužbi za plagiranje oni redovito pod pritiskom javnosti bivaju prisiljeni napustiti svoje položaje i dužnosti (Jovanovic, 2023: 595).¹

Suvremeni razvoj umjetne inteligencije doveo je do dodatnog usložnjavanja definicije plagiranja (Jovanović, 2023: 597). Definicije plagijata i ovom slučaju trebaju biti takve da sadrže obvezu navođenja izvora. Dobar model su i ovdje postavili medicinski časopisi koji, sukladno preporukama *International Committee of Medical Journal Editors*, traže od autora da istaknu prilikom predaje rukopisa svaku primjenu tehnologija podržanih umjetnom inteligencijom (*Artificial Intelligence – AI-assisted technologies*) – „velike jezične modele (*Large Language Models – LLMs*), razgovorne agente (*chatbots*) ili alate za stvaranje slika (*image creators*)“ (ICMJE, 2005: 3). U popratnom pismu prilikom predaje rada autori moraju opisati kako su ih koristili i što su pomoću njih ostvarili (ICMJE, 2025: 3; *The New England Journal of Medicine*). Kako umjetna inteligencija ne može biti autor, fizičke osobe koje su navedene kao autori rada odgovaraju za sadržaj članka koji je nastao korištenjem tih tehnologija (ICMJE, 2025: 3).

6. Plagiranje i autorska prava

Premda plagijat i autorska prava imaju poveznice, riječ je o dvama različitim pojmovima (Papay-Carder, 1983: 241; Frye, 2016: 311; Posner, 2007: 34). Posner definira plagijat kao „prijevarno kopiranje“ i time ga jasno odvađa od

¹ U Republici Hrvatskoj te su činjenice potaknule jedno interesantno istraživanje (Hoffman i Miošid, 2017).

kršenja autorskih prava (Posner, 2007: 33). Kako što to ističu američki autori, plagiranje se može preklapati sa autorskim pravima; „prijevarno kopiranje“ može poslužiti kao osnova za tužbu u slučaju da istodobno predstavlja i kršenje autorskih prava ili ugovornih obveza između autora i izdavača glede izvornosti djela (Posner, 2007: 34; Latourette, 2010: 7, bilj. 28; Bast i Samuels, 2008: 790).

Hipotetski, plagijat se može sastojati od kopiranja nekoliko zamjetnih riječi tuđeg rada ili manjeg odlomka, dok kršenje autorskih prava mora obuhvatiti znatan dio rada (Latourette, 2010: 46, 49). Kršenje autorskih prava podrazumijeva objavu većeg dijela ili cjelokupnog rada pod vlastitim imenom (Frye, 2016: 306). U slučaju kada se kršenje autorskog prava i plagijat isprepleću, tužba za kršenje autorskih prava odnosila bi se na reprodukciju i distribuciju autorskog djela. Međutim, ako je počinitelj povrede autorskog prava citirao stvarnog autora, to ne bi imalo nikakvu opravdavajuću ulogu (Frye, 2016: 307).

Kao što je to ranije istaknuto, uobičajene sankcije za plagiranje su formalne disciplinske mjere (Posner, 2007: 34). Prema Posneru, sankcije se temelje na kršenje ugovornih obveza nastavnika ili studenata prema vlastitoj instituciji (Posner, 2007: 34). Budući da je plagijat „etički prijestup“, o njemu ne odlučuju sudovi, nego akademske institucije (Latourette, 2010:46). Dok se zakonska zaštita autorskih prava prvenstveno temelji na gospodarskim interesima autora i potencijalnih korisnika njegova djela, ključna karakteristika zaštite od plagijata jest to da ona štiti skupinu interesa povezanih sa akademskim institucijama (Papay-Carder, 1983: 241). Ta se zaštita odnosi na postizanje akademskih standarda i jamči zasluženost studenskih diploma, što je važno ne samo za današnje, nego i buduće studente te njihove poslodavce (Papay-Carder, 1983: 241).

Pregled postojeće literature o razlikama između autorskih prava i plagijata pokazuje da je ta granica već prilično jasno uspostavljena.² Kao što smo vidjeli pri razmatranju podrijetla samog izraza „plagiranje“, plagiranje kao pojava postojalo je još u antičko doba, dakle starije je od zaštite autorskih prava (Frye, 2016: 302).

Autorska prava uža su od pojma plagijata u smislu da ne štite ideje (Papay-Carder, 1983: 240), što samu njihovu definiciju čini različitom (Latourette, 2010: 46). Akademske norme koje se odnose na plagiranje „zabranjuju kopi-

² U velikoj mjeri ovaj se prikaz naslanja te proširuje zaključke Bast i Samuels (Bast i Samuels, 2008: 793). U hrvatskoj pravnoj literaturi ta dva pojma nisu uvijek jasno odvojena. Vidi Guštin, 2022: 16.

ranje određenih izraza, činjenica i ideja bez navođenja izvora” (Frye, 2016: 133). Frye smatra da je upravo zaštita ideja glavni razlog zbog kojeg je akademska zajednica stvorila norme o plagiranju (Frye, 2016: 305).

Prema hrvatskom Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (čl. 14.)³ definicija autorskog djela glasi:

„Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog ili umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.”

Članak 18. spomenutog Zakona izričito određuje što ne može biti predmet autorskog prava. U njemu stoji da to ne mogu biti ideje, kao ni izrazi, postupci, metode rada i matematički koncepti (čl. 18. st. 1.). U pogledu plagiranja pravnik u praksi, osobito sudaca, prema hrvatskom Zakonu objavljene sudske odluke ne smatraju se autorskim djelom. Članak 18. stavak 3. izričito propisuje da „(s)lužbeni tekstovi iz područja zakonodavstva, uprave i sudstva, kao što su zakoni, uredbe, odluke, izvješća, zapisnici, sudske odluke i slično, službeni programi, kao što su školski i akademski programi (...). U trenutku kad budu predani u bilo kakav službeni postupak ili budu predani službenoj osobi radi informiranja javnosti ili javnog korištenja ili kad budu objavljeni radi službenog informiranja javnosti, prestaju biti zaštićeni autorskim pravom.”

Nadalje, zaštita autorskih prava vremenski je ograničena. Prema hrvatskom Zakonu, autorsko pravo traje za života autora i sedamdeset godina nakon njegove smrti (čl. 119.). S druge strane, plagijat koji se odnosi na etičke obveze, nema vremenskog ograničenja (Papay-Carder, 1983: 240-214; Latourette, 2010: 47). Čak i u slučaju autora poput Platona, Thomasa Hobbesa, Johna Lockea i drugih čija se djela nalaze u javnoj domeni, postoji etička obveza navođenja izvora. Ako se to ne učini, počinitelj postaje plagijator (Latourette, 2010: 47).⁴

Navođenje izvora, da još jednom naglasimo, nema nikakvu ulogu u pitanju kršenja autorskih prava. Kada navodimo izvore, nema „prisvajanja”, nema tvrdnji o izvornosti, pa samim time nema niti plagijata (Papay-Carder, 1983: 235). Međutim, plagijator može priznati da je kopirao tuđi tekst, rezultate, misli ili ideje. U tom slučaju bit će oslobođen optužbi za plagijat, ali može i dalje biti odgovoran za kršenje autorskih prava (Posner, 2007: 17).

³ Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, *Narodne novine*, 111/21.

⁴ U američkom pravu na plagijat se ne primjenjuje iznimka poštene upotrebe, kao što je to slučaj kod autorskog prava (Latourette, 2010: 47; Bast i Samuels, 2008: 793).

Opravdanje autorskih prava temelji se na ekonomskoj teoriji, odnosno na pretpostavci da je ekonomski učinkovito štititi njihov objekt zaštite (Frye, 2016: 133). Frye, međutim, ne pronalazi ekonomsku opravdanost akademskih normi o plagijatu, budući da one zahtijevaju citiranje izvora čak i kada to smanjuje javno dobro (Frye, 2016: 138). Prema njegovom stajalištu,

„Kada se primjenjuju na studente, smanjuju javno dobro zabranjujući učinkovite pedagoške metode, uključujući 'patchwriting', odnosno korištenje imitacije kao metode za razvijanje vještina pisanja” (Frye, 2016: 138).

Frye nadalje smatra da je prava svrha normi protiv plagijata zaštita koristi autora, a ne čitatelja (Frye, 2016: 312). Norme protiv plagiranja označava nelegitimnim, dok samu „izvornost” označuje kao iluziju. Smatra gotovo nemogućim da neki znanstveni rad bude izvoran (Frye, 2016: 326-327).

Tvorac autorskih prava je zakonodavac, dok norme protiv plagijata stvara određena društvena skupina, tj. akademska zajednica (Frye, 2016: 306). Nerazumijevanje te razlike bilo je i predmetom kritike upućene Etičkom kodeksu Sveučilišta u Zagrebu. Naime, spomenuti akt sadrži odredbu koja se odnosi na zaštitu intelektualnog vlasništva (Cerjan Letica i Slaven Letica, 2008: 118). Prema članku 19. stavku 4. ovog akta: „Potrebno je štititi pravo na intelektualno vlasništvo nad rezultatima istraživanja i prikupljenim podacima svih članova sveučilišne zajednice”.

Odobrenje autora nije potrebno za pokretanje postupka protiv plagijatora; štoviše, čak i ako bi ga autor dao, to ne bi imalo nikakav utjecaj na postupak koji se pokreće zbog plagiranja (Frye, 2016: 308). Postupci zbog plagiranja mogu se provoditi i bez autorova znanja, pa čak i uz njegovo izričito protivljenje (Frye, 2016: 318). Predmet zaštite od plagijata su i dijela mrtvih autora.

Plagijat postoji i kada autor odustane od autorskih prava (Frye, 2016: 317). Recimo stave svoj znanstveni članak u javnu domenu pod *Creative Commons CC0* (Frye, 2016: 317).

Dok autorska prava pripadaju autoru djela, izvanpravni zahtjevi za navođenje izvora nastaju i provode se unutar „diskurzivne zajednice” (Frye, 2016: 319).

„Drugim riječima, autori ne mogu odustati od prava na navođenje, jer to nije pravo koje im individualno pripada, nego obveza koju kolektivno nameću sami sebi” (Frye, 2016: 319).

Norme o plagiranju društvene su norme koje stvaraju i provode članovi određene skupine (Frye, 2016: 321). Frye ističe da je upravo zbog toga nji-

hova provedba često stroža od provedbe zakonskih normi. Država, budući da raspolaže monopolom prisile, može si priuštiti da zakon primjenjuje i blaže, dok društvene norme koje stvaraju i provode članovi određene društvene skupine koji nemaju takvu vrstu potpore, često imaju najstrožu provedbu (Frye, 2016: 321).

Važno je na kraju ovog poglavlja ponoviti da članovi akademske zajednice žele da drugi kopiraju njihova djela, pod uvjetom da za to dobiju zaslugu u obliku citata (Frye, 2016: 304-305). U Hrvatskoj je u prvoj polovici ove godinu tako pravu buru izazvala javna rasprava o Nacionalnim sveučilišnim, znanstvenim i umjetničkim kriterijima, koje je izradilo Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. Dokument je prvi put propisivao potreban broj citata (bez autocitata) za napredovanje sveučilišnih nastavnika (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, 2025).

7. Zaključak

Na kraju, premda u pogledu definicije plagijata nema potpune suglasnosti, mi ga smatramo lažnim predstavljanjem, odnosno prisvajanjem autorstva nad djelom koji je stvorio netko drugi. Plagijat se, kao niti druge oblike intelektualne nečestitosti, ne može u potpunosti iskorijeniti. Međutim, u skladu s autorima poput Papay-Carder, slažemo se da je problem s kojim se suočava znanstvena zajednica – i koji ona ima dužnost riješiti – kako preventivno djelovati na pojavu plagiranja (Papay-Carder, 1983: 269). U znanstvenoj zajednici već su dugo prisutni glasovi da bi, radi smanjenja zloupotrebe autorstva i drugih oblika znanstvene nečestitosti, politike zapošljavanja i napredovanja trebalo promijeniti tako da se znanstvenike ne prisiljava na objavljivanje mnoštva osrednjih radova, nego da se naglasak stavi na manji broj objavljenih radova čija je izvornost i izvrsnost neupitna (Seymore, 2006: 26). U pogledu plagijata slažemo se da je potrebno preventivno djelovati, usvojiti jasne politike, standarde i sankcije koje će otkloniti štetu nastalu plagiranjem, da je potrebna svojevrsna „kodifikacija“ tih pravila da bi ona bila „koherentna i legitimna“ (Frye, 2016: 309; Latourette, 2010:90-91). To je osobito važno zbog teških posljedica koje za sobom povlači i sama (nepotvrđena) sumnja na plagijat.

Literatura

- Bast, C. M., Samuels, L. B. (2008). Plagiarism and Legal Scholarship in the Age of Information Sharing: The Need for Intellectual Honesty. *Cath. U. L. Rev.* 3 (57). 777-816.
- Blades, W. (1901). Introduction. In J. Berners, *The boke of Saint Albans* (pp. vii–xx). Elliot Stock. (Original work published 1486).
- Bülöw, W., Helgesson, G. (2019). Criminalization of scientific misconduct. *Medical Health Care Philosophy.* 2 (22). 245-252.
- Carter, A. M. (2019). The Case for Plagiarism. *UC Irvine Law Review.* 3 (9). 531-556.
- Cerjan Letica, G., Letica, S. (2008). Znanstvena nedoličnost: kako se s njom nositi u Hrvatskoj? *Acta Stomatologica Croatica.* (2). 117–122.
- Columbia Law Review (n.d.), Submissions instructions, preuzeto 1. 9. 2025. sa <https://www.columbialawreview.org/submissions-instructions/>
- Creative Commons (n.d.). *CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication*, <https://creativecommons.org/public-domain/cc0/>, preuzeto 1. 9. 2025.
- Crimmins, J. E. (2024), *Jeremy Bentham*. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2024 Edition). <https://plato.stanford.edu/archives/fall2024/entries/bentham/>, preuzeto 1. 9. 2025.
- Ercegovac, Z., Richardson, J. (2004). Academic Dishonesty, Plagiarism Included, in the Digital Age: A Literature Review. *College & Research Libraries.* 4 (65). 301-318.
- Frye, B. L. (2016). Plagiarism is Not a Crime. *Duquesne Law Review* (54). 133-172.
- Ganter, H. L. (1936). Jefferson's „Pursuit of Happiness“ and some forgotten men. *The William and Mary College Quarterly Historical Magazine.* 4(16), 558–585.
- Green, S. P. (2002), Plagiarism, Norms, and the Limits of Theft Law: Some Observations on the Use of Criminal Sanctions in Enforcing Intellectual Property Rights, <https://ssrn.com/abstract=315562>, Preuzeto 1. 4. 2025.
- Guštin, M. (2022). Autorsko pravo, problematika plagiranja u znanosti i stavovi studenata. *Paragraf.* 1 (6). 9–46.
- Harvard Law Review (n.d.). Submissions, <https://harvardlawreview.org/homepage/submissions/>, preuzeto 1. 9. 2025.

Harvard College Writing Program (n.d.). *What constitutes plagiarism? Harvard Guide to Using Sources*, <https://usingsources.fas.harvard.edu/what-constitutes-plagiarism-0>, preuzeto 1. 4. 2025. Hausmann, L., Murph, S. P. (2016). The challenges for scientific publishing, 60 years on. *Journal of Neurochemistry*. (139). 280–287.

Hoffmann, D., Miošid, N. (2017). (Samo)regulacija etike u znanosti i visokom obrazovanju u Hrvatskoj: Institucionalni pregled, GONG https://gong.hr/media/uploads/20170430_etika_u_zvo_paper_final.pdf, preuzeto 1. 4. 2025.

International Committee of Medical Journal Editors (2025), *Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals*, preuzeto 1. 7. 2025. sa <https://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf>

Jamieson, S., Howard, R. M. (2019). Rethinking the relationship between plagiarism and academic integrity. *International Journal of Technologies in Higher Education*. 2 (16). 69–85.

Jovanović, M. (2023). Šta je “autoplajijat”? *Anali Pravni Fakultet Beograd*. 3 (71). 595–605.

Lane, A. (2025), *Why Christopher Marlowe is still making trouble*, The New Yorker. Preuzeto 10. 9. 2025. sa <https://www.newyorker.com/magazine/2025/09/15/dark-renaissance-the-dangerous-times-and-fatal-genius-of-shakespeares-greatest-rival-stephen-greenblatt-book-review>

Latourette, A. W. (2010). Plagiarism: legal and ethical implications for the university. *Journal of College and University Law*. 1(37). 1-89.

Lerman, L. G. (2001). Misattribution in Legal Scholarship: Plagiarism, Ghostwriting, and Authorship. *S. TEX. L. REV.* (42). 467-492.

Mazurek, K. (1989). The melancholy anatomy of plagiarism by K.R. St. Onge Review. *The Journal of Educational Thought (JET)/ Revue de la Pensée Éducative*. 3(23). 223-226.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (2025). Savjetovanje s javnošću o Nacionalnim sveučilišnim, znanstvenim i umjetničkim kriterijima, preuzeto 1. 7. 2025. sa <https://mzom.gov.hr/pristup-informacijama/e-savjetovanja-koja-je-pokrenulo-ministarstvo-znanosti-obrazovanja-i-mladih-2025/zavrsono-13-lipnja-2025-o-nacionalnim-sveucilisnim-znanstvenim-i-umjetnickim-kriterijima/6996>

Mendenhall, A. (2010). Jefferson's „laws of nature“: Newtonian influence and the dual valence of jurisprudence and science. *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*. 2 (23). 319–342.

New England Journal of Medicine (nema datuma), Editorial policies, preuzeto 1. 6. 2025. sa <https://www.nejm.org/about-nejm/editorial-policies>

Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. (2006). Etički kodeks Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, preuzeto 11. 5. 2025. sa <https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/StrucnaTijela/Eti-%C4%8Dki%20kodeks%20odbora%20za%20etiku%20u%20znanosti%20i%20visokom%20obrazovanju.pdf>

Papay-Carder, D. (1983). Plagiarism in legal scholarship. *University of Toledo Law Review*. 1 (15). 233-272.

Posner, R. A. (2007). *The Little Book of Plagiarism*. New York, Pantheon Books.

Roig, M. (2015). *Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing (2nd rev.)*, U.S. Department of Health & Human Services, Office of Research Integrity, preuzeto 1. 8. 2025. sa <https://ori.hhs.gov/sites/default/files/plagiarism.pdf>

Seymore, S. B. (2006). How Does My Work Become Our Work? Dilution of Authorship in Scientific Papers, and the Need for the Academy to Obey Copyright Law. *Rich. J.L. & Tech.* (12).

Shen, H. (2020). Meet this super-spotter of duplicated images in science papers. *Nature*. 581(7807). 132–136. Preuzeto 1. 6. 2025. sa <https://doi.org/10.1038/d41586-020-01363-z>

Sonfield, M. C. (2014). Academic Plagiarism at the Faculty Level: Legal Versus Ethical Issues and a Case Study. *J Acad Ethics*. (12). 75–87.

Strgar, S. S., Vukadinović, M. S. (2018). Legal Aspects of Scientific Misconduct. *Ethical Perspectives* 1 (25). 117-141.

Tucak, I. (2022). Preispitivanje akademskog integriteta u svetlu objavljivanja radova u naučnim časopisima. *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu*, 2 (56). 599-619.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (2011), Etički kodeks Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, https://www.unios.hr/wp-content/uploads/2015/07/SJJS_Eticki_kodeks.pdf. preuzeto 1. 4. 2025

Yale Law Journal (n.d.). Submissions, <https://www.yalelawjournal.org/submissions>, preuzeto 1. 9. 2025.

Prof. Ivana Tucak, PhD,
Full Professor,
Faculty of Law Osijek, “J. J. Strossmayer”
University of Osijek,
Republic of Croatia

THE CONCEPT OF PLAGIARISM IN LEGAL SCHOLARSHIP

Summary

The concept of plagiarism is complex and challenging, as it lies at the very foundation of academic life. Although there is extensive literature on plagiarism, there is still a lack of comprehensive definition and universally accepted features of plagiarism. This paper focuses on those characteristics of plagiarism that can be applied to legal scholarship. The first part provides a conceptual analysis of the notion of plagiarism. While the literature on plagiarism appears to be well established, given that it has been the subject of numerous conceptual analyses, this section will demonstrate that such an assumption is not entirely accurate. The concept of plagiarism is highly complex and varies across academic disciplines and professional contexts. These conceptual difficulties in defining plagiarism are also connected with the significant increase in co-authorship across all academic fields, including law. This raises the issue of establishing criteria for authorship, which is addressed in the second chapter. The third chapter discusses various abuses of authorship, including the complex notion of self-plagiarism, i.e., the permissibility of reusing one’s own previously published work or parts thereof. Furthermore, the paper examines the impact of the Internet on plagiarism, and the final section considers the distinction between plagiarism norms and copyright infringement.

Keywords: *plagiarism, authorship, self-plagiarism, copyright, legal scholarship.*